

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 4

Aralık/December-2025

**Amazon Mechanical Turk ve Dijital Emek Rejimi: Uluslararası Hukuk Felsefesi
ve İnsan Hakları Perspektifiyle Bir İnceleme**

Amazon Mechanical Turk and the Digital Labor Regime: An Analysis from the
Perspective of International Legal Philosophy and Human Rights

Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ

Dr., Bağımsız Akademisyen, Uluslararası İlişkiler
Dr., Independent Academician, International Relations
Konya/Türkiye

ayumutlu.ajanda@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9500-5338>

Atıf / Citation: Ümütlü, Ayşe Yaşar. "Amazon Mechanical Turk ve Dijital Emek Rejimi: Uluslararası Hukuk Felsefesi ve İnsan Hakları Perspektifiyle Bir İnceleme", *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/4 (Aralık/December), 1037-1057.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17948183>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 01.09.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 14.12.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 1037-1057

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu makale, Amazon Mechanical Turk (MTurk) oluşumunu merkeze alarak dijital emek biçimleri, uluslararası hukuk felsefesi ve insan hakları bağlamında değerlendirme yapmaktadır. Crowdsourcing temelli mikro görev platformlarının, iş gücü ilişkilerinde nasıl yeni biçimler ürettiği; hakların korunması, egemenlik ve öz-determinasyon kavramlarının bu yeni düzende nasıl işlediği irdelenmektedir. MTurk çalışanlarının karşılaştığı koşullar ve bunların uluslararası hukuk ve insan hakları normları ile karşılaştırılması yapılmaktadır. Çalışma, dijital emek sömürüsü, çalışma hakkı, asgari ücret, adil çalışma koşulları ve sosyal koruma gibi konuları felsefi ve hukuki normatif çerçevelerle ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amazon Mechanical Turk, Dijital Emek, İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk, Çalışma Hakkı, Öz-determinasyon.

ABSTRACT

This article evaluates digital forms of labor, international legal philosophy, and human rights within the context of Amazon Mechanical Turk (MTurk). It examines how crowdsourcing-based microtask platforms generate new forms of labor relations and how the concepts of rights protection, sovereignty, and self-determination function within this new order. The conditions faced by MTurk workers are compared with international law and human rights norms. The study addresses issues such as digital labor exploitation, the right to work, minimum wage, fair working conditions, and social protection within philosophical and legal normative frameworks.

Keywords: Amazon Mechanical Turk, Digital Labor, Human Rights, International Law, Right to Work, Self-determination.

GİRİŞ

Yirmibirinci yüzyılda dijital dönüşüm, ekonomik ilişkilerin niteliğini değiştirmiş; emek, fiziksel mekânla sınırlı olmaktan çıkıp küresel ölçekte dağılmış mikro-görevler sistemine evrilmiştir. Bu bağlamda platform ekonomisi, gig ekonomisi ve kitle-kaynaklı çalışma modelleri, emeğin örgütlenme biçimlerini, emekçinin hak talep biçimlerini ve devletin koruma yükümlülüklerini yeniden düşünmeyi gerektirmektedir.¹

Amazon Mechanical Turk (MTurk), bu dönüşümün tipik örneklerinden biridir. Amazon tarafından işletilen bu platform, şirketlerin otomasyon ve makine öğrenmesi ile çözemediği, insan zekası gerektiren küçük ölçekli görevleri (“Human Intelligence Tasks/HITS”) işçilere dağıtmaktadır.² Dolayısıyla dijitalleşmenin ve otomasyon teknolojilerinin hızla gelişmesi, emek süreçlerinin doğasını köklü biçimde dönüştürmüş; yeni iş modellerinin ve çevrimiçi işgücü platformlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönüşümün öne çıkan ve Amazon tarafından 2005 yılında kullanıma sunulan Amazon Mechanical Turk (AMT) platformudur. AMT, mikro düzeydeki görevlerin (microtasks) küresel bir çevrimiçi işgücü tarafından yerine getirilmesini mümkün kılarak, görünürde otomatik işleyen bir sistemin ardında insan emeğini kullanmaktadır. Platformun adı, ilk bakışta dikkat çekici bir kültürel gönderme içerir: “Mechanical Turk” ifadesi, 18. yüzyılda Wolfgang von Kempelen tarafından geliştirilen ve “kendi kendine satranç oynayabilen” bir otomat olarak tanıtılan The Mechanical Turk adlı aygıta referansla seçilmiştir. Söz konusu cihaz, Osmanlı kıyafetleri giymiş bir figür aracılığıyla egzotik ve gizemli bir izlenim yaratırken, gerçekte içinde gizli bir insan operatör tarafından yönetilmekteydi.³ Bu tarihsel örnekte olduğu gibi, Amazon’un AMT platformu da yüzeyde otomatik bir sistem gibi görünmekle birlikte, esasen insan emeğine dayanmaktadır. Bu bağlamda, platformun ismi yalnızca tarihsel bir referans değil, aynı

¹ Nicki James Shepherd, Gig Economy Workers’ Rights: Legal Classification and Social Protection in Digital Labour Markets. *International Journal of Law and Societal Studies*, 2(1), 2025, 24–35. <https://doi.org/10.61424/ijlss.v2i1.379>; Mark Graham, Isis Hjorth, & Vili Lehdonvirta, Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. *Transfer (Brussels, Belgium)*, 23(2), 2017, 135–162. <https://doi.org/10.1177/1024258916687250>

² Martin. J. Burnham, Yen. K. Le, & Ralph. L. Piedmont, Who is Mturk? Personal characteristics and sample consistency of these online workers. *Mental Health, Religion & Culture*, 21(9–10), 2018, 934–944. <https://doi.org/10.1080/13674676.2018.1486394>

³ Elisabeth Stephens, The mechanical Turk: a short history of “artificial artificial intelligence.” *Cultural Studies (London, England)*, 37(1), 2023, 65–87. <https://doi.org/10.1080/09502386.2022.2042580>

zamanda insan emeğinin dijital sistemler içerisinde görünmez kılınması olgusuna yönelik alegorik bir göndermedir. Bununla birlikte, “Turk” (Türk) kavramının bu şekilde kullanımı, bazı eleştirmenler tarafından kültürel ve etik açılarından problematik bulunmuştur. Oryantalist temsillerin yeniden üretilmesi, küresel güneyden gelen düşük ücretli işgücünün sömürülmesi ve emeğin algoritmalar aracılığıyla metalaştırılması gibi yapısal sorunlar, AMT bağlamında giderek daha fazla tartışılmaktadır.⁴ Bu çalışma, Amazon Mechanical Turk platformunun isimlendirmesi üzerinden, dijital emek, otomasyon ve kültürel temsil gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi tarihsel ve eleştirel bir perspektifle irdelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Bu araştırma, nitel bir yaklaşım benimseyerek eleştirel söylem analizi ve tarihsel/kavramsal çözümleme yöntemlerini kullanmaktadır. İlk olarak, “Mechanical Turk” kavramının tarihsel kökeni incelenerek Wolfgang von Kempelen’in geliştirdiği aygıt üzerinden otomasyon-insan emeği ilişkisi değerlendirilecektir. Daha sonra, Amazon Mechanical Turk platformunun isimlendirme tercihinin kültürel ve ideolojik bağlamlar analiz edilecektir. Son olarak, dijital platform ekonomisinde insan emeğinin konumunu tartışan çağdaş akademik literatürden yararlanılarak eleştirel bir çerçeve oluşturulacaktır. Ardından, MTurk’ün uluslararası hukuk felsefesi bağlamında ne anlama geldiği; işgücünün küresel düzeyde dağılması, işçi hakları, ifade özgürlüğü olmayan bir alanda “çalışma hakkı” gibi kavramların dijitalleşmeyle yeniden nasıl tanımlandığı incelenecektir. Sorgulanacak sorular:

MTurk çalışanlarının durumu uluslararası hukuk veya insan hakları rejimi içinde nasıl değerlendirilebilir?

“Dijital emek” kavramı, adil ücretlendirme, sosyal koruma ve çalışma hakkı normlarıyla ne ölçüde uyumlu?

Egemenlik, öz-determinasyon ve devlet sorumluluğu kavramları, dijital çalışma ortamlarında nasıl yeniden ele alınmalı?

⁴ Lilly. C. Irani, & M. Six Silberman, Turkopecticon: interrupting worker invisibility in amazon mechanical turk. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2013, 611–620. <https://doi.org/10.1145/2470654.2470742>

Çalışmada, aşağıdaki yöntemsel araçlar kullanılmaktadır:

- Tarihsel kaynak analizi (18. yüzyıl otomatlarına dair arşiv materyalleri ve ikincil literatür),
- Eleştirel teori ve kültürel çalışmalar literatürü (özellikle oryantalizm, temsil ve dijital emek teorileri),
- Platform incelemesi (AMT'nin yapısı, işleyişi ve kullanıcı etkileşimleri üzerine literatür taraması).

Kapsam

Bu çalışma, doğrudan teknik ya da ekonomik bir performans analizi sunmayı değil; Amazon Mechanical Turk örneği üzerinden dijital emek biçimlerinin ideolojik, hukuki ve kültürel temsiller aracılığıyla nasıl biçimlendiğini ve insan hakları hukuku bağlamında etkilerini anlamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı, dijital platform ekonomisini yalnızca üretim süreçleri üzerinden değil, temsil, görünürlük ve güç ilişkileri açısından ele alır.

1. Amazon Mechanical Turk'ün Yapısı ve İşleyişi

Amazon Mechanical Turk, bir crowdsourcing (kitle kaynaklı çalışma) platformudur. Burada işverenler ("Requester") küçük, kısa süreli ve insan zekası gerektiren görevler ("HITs") oluştururlar; çalışanlar ("Workers") bu görevleri seçer ve tamamlayarak ücret alırlar. Görev türleri şunlardır:

Görsel ya da metin içeriği doğrulama, etiketleme

Ses ya da konuşma tanıma transkriptleri

Anket doldurma,

Basit araştırma işaretleme, veri girişi gibi mikro-işler

Türkiye üzerinden kullanıcıların sisteme katılabildiği rapor edilmiştir; bazı kısıtlamalarla (örneğin ilk günlerde yapılan görev sayısı sınırları, ödemenin gecikmesi, ödeme biçiminin yalnızca Amazon hediye kartı veya belirli ülke hesabına aktarma gibi yöntemlerle sınırlı olması) karşılaşılmaktadır. Ücretlendirme genellikle düşük olup, bazı araştırmalarda

MTurk çalışanlarının saatlik kazançlarının ABD’de federal asgari ücretin oldukça altında olduğu görülmektedir.⁵

Aslında MTurk’ün mimarisi, klasik işgücü piyasalarından farklı olarak tamamen algoritmik bir yönetim modeline dayanır. Görevlerin nasıl sıralandığı, hangi çalışanın hangi görevi göreceği, görevlerin onaylanması veya reddedilmesi gibi kritik süreçler, Amazon’un şeffaf olmayan algoritmaları tarafından belirlenir. Bu durum işçinin kendi emeği üzerindeki kontrolünü zayıflatırken işveren konumundaki “Requester”ların neredeyse mutlak bir hakimiyete sahip olmasına yol açar. Geleneksel işyerlerinde çalışan ile işveren arasında en azından formel bir sözleşme veya çalışma çerçevesi bulunurken, MTurk’te işçiler bu tür güvencelerden yoksundur. Platform ekonomilerinin temel özelliklerinden biri olan emek arzının sınırsızlığı, MTurk’te çalışma koşullarını daha da zorlaştırır. Dünya çapında binlerce kişi aynı anda görev aradığı için işçiler arasında yoğun bir rekabet ortaya çıkar. Bu rekabet, görev başı ücretlerin daha da düşmesine neden olur çünkü Requester’lar çok düşük ücretlerle bile görevlere talep bulabilirler. Bu açıdan MTurk, “küresel emek havuzu” yapısının işçi aleyhine işlediği tipik platformlardan biridir. İşçiler görevlere hızlı erişebilmek için özel yazılımlar, filtreleme araçları veya tarayıcı eklentileri kullanmak zorunda kalabilirler.⁶

MTurk platformunda işçilerin karşılaştığı bir diğer önemli sorun da görev reddi uygulamasıdır. Requester’lar, herhangi bir gerekçe göstermeden bir görevi reddedebilir; bu yalnızca işçiye ödeme yapılmamasına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda işçinin genel itibar puanını (approval rate) düşürür. İtibar puanı belirli bir seviyenin altına düştüğünde işçiler yüksek ücretli görevlere ulaşamaz hâle gelir. Dolayısıyla görev reddi yalnızca tek bir ödemenin kaybı değil, uzun vadeli gelir kayıplarına da neden olur. Bu mekanizma işçiyi savunmasız bir konuma yerleştirir. Bu işleyiş biçimi, MTurk’ün yalnızca bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda araştırmacılar ve şirketler için büyük bir veri üretim platformu hâline gelmesine neden olmuştur. Sosyal bilimlerde deneyler, anketler ve davranışsal araştırmalar bu platform üzerinden yürütülmektedir.⁷

⁵ Jiemin Tina Wei & Harvard University degree granting institution, *Amazon Mechanical Turk: Methodological Innovation in an Evolving Labor Market*, 2023.

⁶ Herman Aguinis, Isabel Villamor, & Ravi S. Ramani, MTurk Research: Review and Recommendations. *Journal of Management*, 47(4), 2021, 823–837. <https://doi.org/10.1177/0149206320969787>

⁷ Nicholas. C. Hunt, & Andrea M. Scheetz, Using MTurk to Distribute a Survey or Experiment: Methodological Considerations. *The Journal of Information Systems*, 33(1), 2019, 43–65.

Ancak bu arařtırmaların etik boyutu da tartıřmalıdır. Katılımcıların ücretlendirilmesi, bilgilendirilmiş onam süreci, anonimlik ve veri güvenliđi gibi konuların platformun algoritmik yapısı içinde nasıl garanti altına alındığı hâlâ net deđildir. Bu nedenle MTurk hem iş hukuku hem insan hakları hem de arařtırma etiđi açısından kritik tartıřmalar dođuran bir sistemdir.⁸

2. Hukuki ve Felsefi Çerçeve: Egemenlik, Devlet-Dıřı Aktörler ve Toplumsal Koruma

Uluslararası hukuk geleneksel olarak ulus-devletleri temel aktör kabul eder. Devletin vatandaşlarına ve sınırları içindeki emekçilere karşı koruma ve düzenleme yükümlülükleri vardır. Ancak MTurk gibi dijital platformlar, devlet sınırlarını aşan emek ilişkileri yaratır; bu da devletin koruma sorumluluklarını karmařıklařtırır.⁹

Egemenlik bağlamında, devletin iç işlerine müdahale ilkesi ve istihdam, çalışma kořulları ve sosyal koruma gibi normların devletlerin iç hukuk düzeniyle ilişkisinin önemi büyüktür. Ancak dijital emek durumunda işçi hangi ülkeye bađlı sayılır, hangi ülkenin yasaları uygulanır, soruları belirsizdir.¹⁰

Toplumsal Koruma (Social Protection) ve Çalışma Hakkı uluslararası insan hakları belgelerinde yer alır (örneğin Dünya İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü normları). Ancak mikro görev platformlarında bunların sađlanması genellikle eksiktir.¹¹

<https://doi.org/10.2308/isys-52021>; Janella H., Cheung, Deanna K. Burns, Robert R. Sinclair, & Michael Sliter, Amazon Mechanical Turk in Organizational Psychology: An Evaluation and Practical Recommendations. *Journal of Business and Psychology*, 32(4), 2017, 347–361. <https://doi.org/10.1007/s10869-016-9458-5>

⁸ Aaron. J., Moss, Cheskie Rosenzweig, Jonathan Robinson, Shalom. N. Jaffe, & Leib Litman, Is it ethical to use Mechanical Turk for behavioral research? Relevant data from a representative survey of MTurk participants and wages. *Behavior Research Methods*, 55(8), 2023, 4048–4067. <https://doi.org/10.3758/s13428-022-02005-0>; Tenzin Tsungmey, Jane Paik Kim, Henry Termuehlen, Jodi Paik, & Laura Weis Roberts, An Innovation in Neuroscience and Neuroethics Survey Research: Amazon MTurk. In *Ethics and Clinical Neuroinnovation*, Springer International Publishing, 2023, 303–314. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14339-7_17

⁹ Wenhua Shan, Penelope Simons, Dalvinder Singh & Redefining Sovereignty: An International Debate on Sovereignty International Economic Law. *Redefining sovereignty in international economic law* (1st ed.), Hart Publishing, 2008.

¹⁰ Rebecca Adler-Nissen & Kristen Anabel Eggeling, The Discursive Struggle for Digital Sovereignty: Security, Economy, Rights and the Cloud Project Gaia-X. *Journal of Common Market Studies*, 62(4), 2024, 993–1011. <https://doi.org/10.1111/jcms.13594>

¹¹ Christina Behrendt, Quynh Anh Nguyen, & Uma Rani, Social protection systems and the future of work: Ensuring social security for digital platform workers. *International Social Security Review (English Edition)*, 72(3), 2019, 17–41. <https://doi.org/10.1111/issr.12212>

Dijital platform ekonomileri, uluslararası hukukun temel varsayımlarını zorlayan melez ilişkiler yaratır. Geleneksel yaklaşıma göre emek ilişkileri ulusal yasalarla düzenlenir ve devlet bu ilişkilerin tarafları üzerinde yetki sahibidir.¹² Ancak MTurk gibi fiziksel mekândan bağımsız çalışan platformlarda işçi ile işveren arasındaki hukuki bağ mekânsal olmaktan çıkar. İşçinin bir ülkede bulunması, platform sunucusunun başka bir ülkede yer alması ve işverenin üçüncü bir ülkede bulunması; egemenlik, hukuki yetki ve sorumluluk kavramlarını karmaşıklaştırır. Bu durum uluslararası hukukun klasik devlet-merkezli yapısının dijital çağda yeniden düşünülmesini gerektirir.

Devlet-dışı aktörlerin güç kazanması, devletlerin toplumsal koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırır. Çok uluslu teknoloji şirketleri, büyük veri akışlarını ve milyonlarca çalışanı etkileyen kararları ulusal hukukun erişemeyeceği ölçeklerde alabilir. Bu şirketlerin yaptıkları düzenlemeler, çoğu zaman ulusal hukuk sistemlerinden daha bağlayıcı hâle gelebilir.¹³ Amazon'un kullanıcı sözleşmeleri ve platform kuralları, MTurk işçileri için fiilî bir iş hukuku işlevi görmektedir; fakat bu "özel hukuk düzeni" tamamen şirket çıkarları doğrultusunda şekillendiği için işçilerin hakları açısından ciddi riskler taşır.

Bu bağlamda hukuki tartışmalar yalnızca devletlerin yetki sorununa değil, aynı zamanda normatif eksikliklere de işaret eder. Dijital emek ilişkileri; sözleşme hukuku, çalışma hukuku, vergi hukuku, insan hakları hukuku ve uluslararası özel hukuk gibi birçok alanın kesişim noktasında yer alır. Ancak bu alanların hiçbiri dijital platformlardaki mikro-emek biçimlerini tam olarak kapsayacak şekilde güncellenmemiştir. Bu nedenle MTurk gibi platformlar hukukun sınır bölgelerinde çalışır; "gri alan" olarak nitelendirilebilecek bir alanda faaliyet gösterirler.¹⁴

Felsefi açıdan ise bu durum, modern devletin toplumsal sözleşme anlayışının dönüşmekte olduğunu göstermektedir. Liberal demokrasilerde devlet, vatandaşlarını koruma

¹² Zoltan J. Acs, Abraham K. Song, László Szerb, David. B. Audretsch, & Éva Komlósi, The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021, *Small Business Economics*, 57(4), 2021, 1629–1659. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00561-x>

¹³ Reuben Makomere, Charles Tonui, Kennedy Mbeva, Joanes Atela, & Victoria Chengo, The Rise of Non-state Actors. In *Africa's Right to Development in a Climate-Constrained World*, Springer International Publishing AG., 2023, 159–187. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22887-2_6

¹⁴ Patrick Dieuaide, & Christian Azaïs, Platforms of Work, Labour, and Employment Relationship: The Grey Zones of a Digital Governance. *Frontiers in Sociology*, 5(2), 2020, 2. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00002>

yükümlülüğü karşılığında meşruiyet kazanır. Ancak dijital platformlarda çalışanlar, devlet tarafından sağlanması gereken temel haklara ve korumalara ulaşmadan, büyük şirketlerle birebir ilişki kurmak zorunda kalırlar. Bu durum bireylerin gücünü zayıflatır, toplumsal sözleşmenin dengesini bozar ve devlet-dışı aktörlerin kamusal alan üzerinde giderek artan etkisini görünür kılar.

3. İnsan Hakları Perspektifi: Çalışma Hakkı, Adil Ücret, Sosyal Koruma

3.1. Çalışma Hakkı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, her bireyin çalışma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın insan onuruna yaraşır koşullarda kullanılmasını garanti altına alır. Bu bağlamda, bireylerin sadece çalışabiliyor olması değil, aynı zamanda istikrarlı, güvenli, sağlıklı ve gelişime açık bir iş ortamında çalışmalarını da bir hak olarak tanımlanır. Ancak dijital emek piyasaları, özellikle de Amazon Mechanical Turk (MTurk) gibi mikro görev platformları, bu hakkın fiilen ihlal edildiği alanlardan biridir. MTurk çalışanları genellikle iş güvencesinden yoksundur; görev bazlı sistemde çalıştıkları için uzun vadeli istihdam ilişkileri kurulamaz. İşten çıkarılma veya hesap kapatma gibi durumlarda işçilere herhangi bir bildirimde bulunulmaz ve itiraz mekanizmaları sınırlıdır. Disiplin süreçleri şeffaf değildir ve işçiler işverenle doğrudan temas kurma hakkına bile çoğu zaman sahip değildir. MTurk'te çalışanlar, istikrarlı iş güvencesinden, iş güvenliğinden, disiplin prosedürlerinden ve düzenli çalışma şartlarından yoksundur.¹⁵

Çalışma hakkının dijital platformlarda nasıl uygulanması gerektiği konusunda uluslararası hukukta henüz ortak bir görüş birliği yoktur. "Bağımsız yüklenici" kavramı dijital platformlar tarafından yaygın biçimde kullanılsa da, bu statü işçilerin haklarını ortadan kaldırmak için bir araç hâline gelmiştir.¹⁶ MTurk işçileri fiilen tam anlamıyla bağımsız değildir; platformun belirlediği kurallara uymak zorundadırlar, ücret pazarlığı yapamazlar ve işin içeriğine müdahale edemezler.¹⁷ Çalışma hakkı yalnızca ekonomik

¹⁵ Kadir Arıcı, Sosyoekonomik Bir Hak Olarak Çalışma Hakkı. *Düşünce Dünyasında Türkiz*, 2(7), 2022, 129-144.

¹⁶ Tui McKeown, A consilience framework: Revealing hidden features of the independent contractor. *Journal of Management & Organization*, 22(6), 2016, 779-796. <https://doi.org/10.1017/jmo.2016.44>

¹⁷ Sarrah Kassem, Instrumentalizing Technology: Digital Solidarity with and among MTurk Workers. *In Work and Alienation in the Platform Economy*, Policy Press, 2023. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781529226546.003.0009>

bir hak değil, aynı zamanda toplumsal katılımı güçlendiren bir haktır. MTürk'te işçiler herhangi bir işyeri kültürüne dahil olamaz, mesleki gelişim fırsatlarına erişemez ve kolektif örgütlenme imkânı bulamaz. Bu, çalışma hakkının sosyal boyutunun zayıfladığı anlamına gelir. Dijital platformların bireyselleştirici niteliği, işçileri atomize eder ve onları örgütsüz bırakır. Bu durum hem insan hakları standartlarına hem de ILO'nun insana yakışır iş anlayışına aykırıdır.

Bir diğer önemli sorun da iş güvencesizliğinin yarattığı psikolojik etkidir. MTürk işçileri her gün görev bulup bulamayacaklarını bilemedikleri için sürekli bir belirsizlik hâlinde yaşarlar. İş yükünün dalgalı olması, gelirlerinin tahmin edilemez olmasına yol açar. Bu durum “prekarite” olarak adlandırılan modern güvencesiz çalışma biçimlerinin dijital versiyonudur ve çalışma hakkının psiko-sosyal yönünün ihlal edilmesi anlamına gelir.¹⁸ Dolayısıyla MTürk, işçilerin çalışma hakkını kullanırken devlet tarafından sağlanması gereken koruma mekanizmalarının devre dışı kalmasına neden olur. Çalışanlar, bir sorun yaşadıklarında ulusal mahkemelere başvurmakta zorluk çeker; platformun sözleşmeleri çoğu zaman ABD yasalarını yetkili kılar. Bu durum işçileri kendi devletlerinin hukuk sisteminin korumasından uzaklaştırır. Böylece çalışma hakkı ulus-devletin koruma kapasitesinin dışında kalır ve dijital platformların keyfi uygulamalarına bağımlı hâle gelir.

3.2. Adil Ücret

Çok sayıda işçi, saatlik ücretler bakımından ABD'deki federal asgari ücretin oldukça altında kazanmaktadır. Örneğin yapılan bir çalışma, MTürk çalışanlarının saatlik kazançlarının asgari ücretin %40'ından daha az olduğunu göstermiştir. Adil ücret hakkı, yalnızca bir çalışanın emeğinin karşılığını alması değil, aynı zamanda yaşamını insana yakışır bir şekilde sürdürebileceği geliri elde etmesi anlamına gelir. ILO'nun “insana yakışır iş” (decent work) kavramının temel taşlarından biri olan adil ücret, dijital platformlarda sıklıkla ihlal edilmektedir. MTürk özelinde yapılan birçok akademik araştırma, çalışanların saatlik gelirlerinin ABD federal asgari ücretinin %40'ı kadar bile olmadığını ortaya koymuştur. Bunun en temel nedeni, işlerin mikrotask (küçük görev)

¹⁸ Paul Walsh, Precarity. *ELT Journal*, 73(4), 2019, 459–462. <https://doi.org/10.1093/elt/ccz029>; Catherine Sue Ramírez, Sylvanna M. Falcón, Juan Poblete, Steven C. McKay, & Felicity Amaya Schaeffer, *Precarity and Belonging : Labor, Migration, and Noncitizenship*, Rutgers University Press, 2021.

formatında olması ve iş başına ödeme yapılmasıdır. Bir göreve hazırlık süresi, görevi seçme, inceleme ve gönderme gibi “görünmeyen emek” süreçleri ücretlendirilmemektedir.¹⁹

Ayrıca, işverenin keyfi bir şekilde görevi reddetmesi durumunda işçiye ödeme yapılmamakta, bu da emeğin karşılıksız kalmasına yol açmaktadır.

Adil ücret hakkı yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal eşitlik açısından da kritik öneme sahiptir. MTurk gibi platformlarda düşük ücretli işlerin yoğunlaşması, küresel ölçekte yeni bir “dijital proletarya” sınıfının doğmasına yol açmaktadır. Bu sınıf, iyi ücretli işlere erişemeyen, eğitim, dil ve teknoloji gibi alanlarda dezavantajlı kişilerden oluşmaktadır. Dijital ekonominin sunduğu fırsatlar teoride geniş olsa da, pratikte gelir dağılımını daha da bozan bir yapı ortaya çıkmıştır.²⁰

Diğer bir sorun da mikro görevlere dayalı ücretlendirme modelinin işçiye uzun vadeli kazanımlardan mahrum bırakmasıdır. İşçi aynı görevi binlerce kez yapsa bile kariyerinde ilerleyebileceği bir pozisyon veya beceri gelişimi sağlayamaz. Adil ücret hakkı yalnızca anlık ücret düzeyini değil, uzun vadeli mesleki gelişim olanağını da içerdiği için, MTurk bu hakkı ciddi biçimde sınırlandırdığını söyleyebiliriz.

Platformun ücretlendirme yapısı işveren lehine büyük bir asimetri yaratır. Requester’lar görevleri çok düşük fiyatlara koyabilir; platformda minimum ücret zorunluluğu yoktur. Bu nedenle işçi lehine bir alt sınır bulunmaz, ancak işveren lehine üst sınırlar vardır. Bu durum, klasik iş hukuku normlarının tersine işler. Ücret pazarlığı işçi tarafından değil işveren tarafından tamamen tek taraflı belirlenir. Bu yönüyle MTurk, piyasa mekanizmasının işçi aleyhine işlediği en uç örneklerden biridir. Adil ücret aynı zamanda emeğin karşılığının zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesini de gerektirir. Ancak MTurk’te ödeme gecikmeleri, hesabın askıya alınması veya görev reddi gibi durumlar işçinin gelir akışını kesintiye uğratabilir. İşçi çoğu zaman neden ödeme alamadığını bile

¹⁹ Kotaro Hara, Abi Adams, Kristy Milland, Saiph Savage, Chris Callison-Burch, & Jeffrey Bigham, *A Data-Driven Analysis of Workers’ Earnings on Amazon Mechanical Turk*, 2017, <https://doi.org/10.48550/arxiv.1712.05796>

²⁰ Aitor Jiménez González, Law, Code and Exploitation: How Corporations Regulate the Working Conditions of the Digital Proletariat. *Critical Sociology*, 48(2), 2022, 361–373. <https://doi.org/10.1177/089692052111028964> ; Sam Sammane, The Digital Proletariat and Legislative Safeguards. In *The Singularity of Hope: Humanity’s Role in an AI-Dominated Future*, Authors On Mission, 2024.

öğrenemez.²¹ Bu şeffaflık eksikliği, adil ücret ilkesinin temel unsurlarından biri olan hesap verebilirlik ilkesine aykırıdır.

3.3. Sosyal Koruma

Geleneksel iş ilişkilerinde çalışanların sahip olduğu sosyal haklar örneğin sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik primi, iş kazası tazminatı gibi, dijital platformlarda büyük oranda ortadan kalkmaktadır. MTurk gibi platformlarda çalışanlar bağımsız yüklenici (independent contractor) olarak sınıflandırıldıkları için işverenler bu tür yükümlülüklerden muaf tutulmaktadır.²² Bu durum, çalışanların hem mevcut sağlık ve ekonomik risklere karşı savunmasız kalmasına hem de uzun vadede sosyal güvenlikten yoksun bir yaşlılık dönemiyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca, iş kazası, hastalık veya çalışma kapasitesinin azalması gibi durumlarda destek mekanizmaları bulunmadığından, çalışanlar bu riskleri tamamen bireysel olarak üstlenmek zorunda kalmaktadır. Sosyal sigorta, sağlık güvencesi, iş kazası tazminatı gibi korumalar genellikle mevcut değildir. Emek güvencesizliği ve işveren-işçi arasında klasik sözleşme ilişkisi olmaması, bu hakların uygulanmasını zorlaştırmaktadır.²³

Sosyal koruma sistemleri, 20. yüzyıl boyunca sanayi toplumlarının istikrarlı iş ilişkilerine göre tasarlanmıştır. Ücretli çalışan, işveren ve devlet arasındaki üçlü ilişki modeli; emeklilik primi, işsizlik sigortası ve sağlık güvencesi gibi hakların temelini oluşturur. Ancak MTurk gibi platformlarda geleneksel sosyal koruma sistemleri dijital emek için işlevsiz hâle gelir. Bağımsız yüklenici statüsü, işverenlerin sorumluluklarını ortadan kaldırmakla birlikte işçilerin üzerindeki riskleri artırır. İşçiler, kendi hastalık dönemlerinde gelir kaybını telafi edecek bir mekanizmaya sahip değildir. Ayrıca gebelik, iş kazası veya çalışma kapasitesinin azalması gibi durumlarda platformun herhangi bir

²¹ Jeremy Reynolds, Daniel Felipe Pinzon Quintero, Julieta Aguilar, & Reilly Kincaid, Work Schedules, Finances, and Freedom: Work Schedule Fit and Platform Dependence among Gig Workers on Amazon's Mechanical Turk Platform. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 10, 2024, <https://doi.org/10.1177/23780231241286933>

²² Tammy Katsabian, Collective action in the digital reality: The case of platform-based workers. *Modern Law Review*, 84(5), 2021, 1005–1040. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12635>

²³ Yusuf Can Çalışır, Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Koruma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 2022, 215-225. <https://doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.19>; İbrahim Demirbilek, Dijital Ekonomik Platformlarda Dışsal Emek Kullanımı, İstihdam Ve Sosyal Koruma İlişkisi. Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(CEEİK 2023 Özel Sayısı), 2023, 9-44. <https://doi.org/10.38120/banusad.1367133>

desteği yoktur. Bu da sosyal korumanın temel fonksiyonlarından biri olan “risklerin kolektif paylaşımı” ilkesini zayıflatır.²⁴

Sosyal koruma eksikliği dijital emek piyasasının sürdürülebilirliğini de tehlikeye sokar. Uzun yıllar boyunca sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan bireyler, ilerleyen yaşlarda yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu durum dijital ekonominin yalnızca bugünün iş güvencesini değil, geleceğin sosyal refahını da tehdit ettiğini gösterir.²⁵ Bu nedenle dijital emek, hem bugünkü çalışma koşulları hem de gelecekteki sosyal güvenlik açısından iki yönlü bir kırılma yaratır. Uluslararası insan hakları belgeleri, sosyal korumayı yalnızca ekonomik bir hak olarak değil, insan onurunun korunması için gerekli bir yapı olarak tanımlar. Buna rağmen dijital platformlar sosyal koruma yükümlülüklerinden sistematik biçimde kaçınmaktadır. Bu durum, dijital emek alanında yeni bir “hak boşluğu” oluşturmaktadır.²⁶ Bu boşluğun doldurulması için devletler, uluslararası örgütler ve platformlar arasında yeniden düzenlenmiş bir sosyal sözleşmeye ihtiyaç vardır.

3.4. Eşitlik ve Ayrımcılık

Dijital platformlarda ülkeler, kimlikler, dil seviyeleri ve teknolojik altyapı farklılıkları çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Ayrıca, kayıt sırasında milli kimlik, banka hesabı dahil bazı durumlarda vatandaşlık şartları söz konusu olabilmektedir.²⁷

Dijital platformlar, küresel erişime sahip olmaları nedeniyle teorik olarak fırsat eşitliği sunabilir gibi görünse de, pratikte bu eşitlik çoğu zaman gerçekleşmemektedir. Platformlarda dil yeterliliği, internet bağlantı hızı, dijital okuryazarlık ve teknolojik altyapı gibi unsurlar işçilerin görevleri alma ve tamamlama kapasitelerinde ciddi farklar yaratmaktadır. Örneğin, İngilizce bilmeyen bir kullanıcı, İngilizce yazılmış görevleri anlayamamakta ve daha az gelir getiren az sayıda göreve erişebilmektedir. Öte yandan,

²⁴ Adalberto Perulli and Tiziano Treu, *The Future of Work : Labour Law and Labour Market Regulation in the Digital Era*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2021.

²⁵ Syed Sibghatullah Shah, Syed Akhtar Hussain Shah, Trust as a determinant of social welfare in the digital economy, *Social Network Analysis and Mining*, 14(1), 2024, 79. <https://doi.org/10.1007/s13278-024-01238-5>

²⁶ Jenny Krutzinna, & Luciano Floridi, Atypical Employment and Disability in the Digital Economy: Accountability Gap Leaves Disabled App Developers' Rights Unprotected. *SSRN Electronic Journal*, (n.d.), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3256118>

²⁷ Ayşegül Er Karakaş, “Avrupa Birliği Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Düzenlemelerinde Eksiklik ve Sorunlar: Eşitlik ve Ayrımcılık Kavramları Üzerinden Bir Bakış”. *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi* 23, sy. 2 (Aralık 2024): 261-91. <https://doi.org/10.32450/aacd.1488999>.

bazı görevlerin yalnızca belirli ülkelerden ya da ABD vatandaşlarından gelen kullanıcılara açık olması da coğrafi ayrımcılığa yol açmaktadır. Kayıt aşamasında banka hesabı, kimlik doğrulama ve vergi numarası gibi bilgiler istenmesi, göçmen işçilerin ya da kimliksiz bireylerin bu platformlara erişimini engellemektedir.²⁸ Bu durum, çalışma hakkının sadece belli bir kesim için kullanılabilir hâle gelmesine ve küresel çapta dijital emek eşitsizliklerinin derinleşmesine neden olmaktadır.

MTurk'te ücret farkları yalnızca ülkesel farklılıklardan değil, algoritmik ayrımcılıktan da kaynaklanabilir. Platformun görev dağıtım algoritmaları belirli profilleri daha avantajlı kılabacak biçimde çalışabilir. Bu algoritmaların nasıl işlediği şeffaf olmadığından, ayrımcılık olup olmadığını tespit etmek zordur. Dil becerisi yüksek olan, daha hızlı internet bağlantısına sahip olan veya teknik araçlara erişimi olan kişiler daha fazla görev alarak gelir avantajı elde ederler.

Ayrıca kadınlar, göçmenler, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan gruplar platformlarda daha dezavantajlı konumdadır. Örneğin bakım sorumlulukları nedeniyle tam zamanlı işlerde çalışamayan kadınlar, MTurk gibi platformları bir ek gelir kaynağı olarak kullanmak zorunda kalabilir. Ancak düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşulları bu grupların ekonomik bağımsızlığını desteklemekten çok, onları daha da kırılgan hâle getirebilir.²⁹

Platformun kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılan yöntemler de bazı grupları dışlayabilir. Vergi numarası, belirli banka hesapları veya vatandaşlık gibi kriterler, göçmen işçilerin sisteme erişimini engelleyebilir.³⁰ Bu şekliyle MTurk, görünürde küresel bir platform olsa da pratikte belirli bir kullanıcı profilini hedefleyerek eşitsizlik üretir.

4. Uluslararası Hukukta Devletin Rolü ve Sorumluluğu

²⁸ Shalini Sharma, Shikha Bhardwaj, Bhumika Gupta, & Pelin Vardarlier, Algorithmic Control: A Disruption to Motivation of Gig Workers? A Critical Review. In *Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation*, Springer International Publishing AG, 2023, 1–14. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_1

²⁹ Eureka Foong, Nicholas Vincent, Brent Hecht, & Elizabeth M. Gerber, Women (Still) Ask For Less: Gender Differences in Hourly Rate in an Online Labor Marketplace. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2(CSCW), 2018, 1–21. <https://doi.org/10.1145/3274322>

³⁰ Christian Fieseler, Eliane Bucher, & Christian Pieter Hoffmann, Unfairness by Design? The Perceived Fairness of Digital Labor on Crowdfunding Platforms. *Journal of Business Ethics*, 156(4), 2019, 987–1005, <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3607-2>

Geleneksel devlet odaklı uluslararası hukukta, devletin yurttaşlarının haklarını koruması beklenir. Ancak MTurk işçileri sıklıkla çeşitli ülkelerde yaşamakta; çalıştıkları platformun merkezi başka ülkededir. Bu durumda hangi hukuk normlarının uygulanacağı, hangi devletin sorumlu tutulacağı belirsizleşir. Örneğin, iş sözleşmeleri ulusal hukuk sistemine mi tabi, yoksa platformun bulunduğu ülkenin (ABD gibi) hukukuna mı bağlanacak; işçiler hangi ülkenin adli yollarına başvurabilecek soruları henüz net değildir. Ayrıca, uluslararası kurumların (ILO, BM) normatif gücü ve yaptırım kapasitesi sınırlıdır.³¹

MTurk gibi platformlarda hukuki sorumluluğun belirlenememesi, uluslararası hukukta yeni kavramsal tartışmaları gündeme getirmiştir. Devletlerin sınır ötesi dijital emek ilişkilerini düzenleme kapasitesi sınırlıdır çünkü hukuki araçlar çoğunlukla ulusal sınırlarla ilişkili olarak geliştirilmiştir. Dijital mekân ise sınır tanımadığı için devletin klasik egemenlik araçları etkisiz kalır. Bu bağlamda çok aktörlü yönetim modelleri gündeme gelmektedir. Devletler, uluslararası örgütler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları dijital çalışma düzenini birlikte düzenlemek zorundadır. Ancak bu çok katmanlı yapı içerisinde işçilerin sesi genellikle zayıf kalır. Büyük teknoloji şirketleri küresel ekonomik aktörler olarak güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahipken, işçilerin uluslararası mekanizmalara erişimi sınırlıdır.³²

Uluslararası özel hukuk açısından da MTurk karmaşık sorunlar yaratır. Bir uyumsuzluk durumunda hangi ülkenin mahkemesine gidileceği, hangi hukukun uygulanacağı gibi soruların yanıtı belirsizdir. Çoğu zaman platform sözleşmeleri işçiyi ABD mahkemelerine yönlendirir; ancak yabancı bir işçinin ABD’de dava açması hem maliyetli hem de hukuki açıdan zor olabilir. Bu nedenle işçilerin hak arama yolları pratikte tıkanır.³³

³¹ Nurilloev Shavkat Shukhrat Ugli, The Foundations Of State Responsibility In International Law: An In-Depth Analysis Of Key Principles And Norms. *European Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations*, 1(9), 2024, 100–111. <https://doi.org/10.61796/ejcbt.v1i9.1031>

³² Silvia Rainone, Rethinking the Concept of the Employer in the Digital Economy: Corporate Fragmentation and Power Dynamics Through Labour Law and Competition Law Lenses. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 45(1), 2025, 147–174.

³³ Zsolt Zódi, & Bernat Török, Constitutional Values in the Gig-Economy? Why Labor Law Fails at Platform Work, and What Can We Do about It? *Societies (Basel, Switzerland)*, 11(3), 2021, 86. <https://doi.org/10.3390/soc11030086>

Son olarak, devletlerin işçileri koruma sorumluluğu yalnızca kendi sınırları içinde yaşayan vatandaşlara karşı değil, aynı zamanda sınır ötesi ekonomik faaliyetlerin etkilerine karşı da genişlemektedir. Dijital emek çağında devletin yükümlülüklerinin yeniden tanımlanması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, dijital çalışma koşullarının uluslararası düzeyde denetlenmesi ve dijital emek standartlarının belirlenmesi gereklidir.

5. Öz-Determinasyon Bağlamında Dijital Emek

Öz-determinasyon kavramı genellikle halkların kendi siyasi, kültürel ve ekonomik kaderlerini belirleme hakkı bağlamında kullanılır. MTurk gibi platformlarda çalışanlar, geleneksel ulus, toprak ya da belirli bir kolektif bilinçten ziyade, küresel emek piyasasında dağılmış bireylerdir.³⁴

Bu bağlamda “dijital öz-determinasyon” gibi kavramlar düşünmeye değer olabilir: çalışanların emek ilişkilerinde kendi koşullarını belirleme hakkı; görev ücretlerini, çalışma saatlerini, haklarını ve sosyal korumayı platform düzeyinde düzenleme talebi; dijital kolektif örgütlenme gibi uygulamalar bu çerçevede değerlendirilebilir. Öz-determinasyon kavramı işçi bağlamında ele alındığında, bireylerin kendi emek koşullarını belirleme kabiliyetiyle ilişkilidir. MTurk gibi platformlarda işçiler görünürde istedikleri görevi seçebilir gibi görünse de, fiilen görevlerin niteliği, ücretleri ve çalışma zamanları platform algoritmalarınınca belirlenmektedir. Bu nedenle dijital emekçiler için öz-determinasyon ancak sınırlı bir ölçüde mümkündür.³⁵ Dijital emek alanında öz-belirleme hakkının kullanılabilmesi için işçilerin kolektif güç oluşturabilmesi önemlidir. Ancak MTurk’ün yapısı kolektif örgütlenmeyi zorlaştırır. İşçiler birbirleriyle doğrudan iletişim kuramaz, platform içi topluluklar oluşturamazlar. Bu durum sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık gibi temel hakların uygulanmasını imkânsız hâle getirir. Buna rağmen MTurk çalışanlarının çevrim dışı dayanışma ağları ve çevrim içi forumlar üzerinden örgütlenme girişimleri dikkat çekicidir. Öz-determinasyon aynı zamanda dijital vatandaşlık anlayışının da bir parçasıdır. Dijital mekânda faaliyet gösteren bireylerin, bu mekânın kurallarının belirlenmesinde söz sahibi olma hakkı vardır. MTurk işçilerinin platform

³⁴ Banu Metin, Dijitalleşen Dünyada Değişen İstihdam Modelleri: Dijital Emek Platformlarında Çalışanlar Açısından Tehditler ve Fırsatlar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 2022, 917-950. <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1162269>

³⁵ Francesca Musiani, Reassessing “infrastructuring digital sovereignty”: digital self-determination as a set of infrastructure-embedded practices. *Frontiers in Communication*, 10, 2025, <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1562072>

politikalarının tasarlanmasına katılması, görev ücretlerinin belirlenmesinde söz hakkı elde etmesi ve şeffaflık talep etmesi, dijital öz-determinasyonun temel gereklerindedir.³⁶

MTürk bağlamında öz-determinasyon yalnızca bireysel değil, yapısal bir meseledir. Dijital platformlar küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve hukuki etkiler yaratırken, işçilerin bu yapının içinde kendi kaderlerini belirleme kapasiteleri son derece sınırlıdır. Bu nedenle dijital öz-determinasyonun gerçekleşebilmesi için platformların demokratikleştirilmesi, şeffaflığın artırılması ve işçilerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

³⁶ Luci Pangrazio, & Julian Sefton-Green, Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 2021, 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>

Amazon Mechanical Turk, dijital çağın emek rejimleri içinde, emeğin sınırlarının yeniden çizildiği bir platformdur. İşyeri mekânı fiziksel olmaktan çıkar, sınırlar bulanıklaşır, devletin klasik sınırları ve iş hukuku normları geçerliliğini sorgular. Temel bulgular açısından baktığımızda MTurk çalışanları genellikle istikrarsız ve düşük ücretli işler yapmaktadır. Uluslararası hukuk ve insan hakları standartları ile kıyaslandığında adil ücret, iş güvenliği ve sosyal koruma gibi alanlarda ciddi eksikliklerle karşılaşmaktadır.

Bu bakımdan dijital emek, uluslararası normlar açısından karmaşık bir hukukî yapı ortaya koyar: hangi hukukun uygulanacağı, hangi devletin sorumluluğu olduğu, çalışanların haklarını nasıl ileri sürebileceği belirsizdir. Dolayısıyla toplumsal eşitsizlikler dijital emek platformlarında görünür hale gelir; ülkeler arası coğrafi, ekonomik ve altyapısal farklılıklar, çalışanların deneyimini ve fırsatlarını etkiler.

Uluslararası hukuk felsefesi bakımından, MTurk gibi dijital emek platformları, devlet-merkezli egemenlik anlayışını zorlamaktadır. Egemenlik, artık yalnızca toprak ve halktan ibaret bir mesele olmaktan çıkıp, dijital mekân ve küresel ilişkiler kapsamına alınmalıdır. İnsan hakları rejimi açısından, mevcut normatif çerçeveler (ILO konvansiyonları, BM insan hakları sözleşmeleri) tam olarak dijital emek biçimlerini kapsamakta yetersiz kalmaktadır. Adil ücret, sosyal koruma ve çalışma hakkının dijital platform işçileri için somut içeriği belirlenmelidir.

Öneriler

1. Hukuki Tanımlama ve Düzenleme: Dijital emek platformları için uluslararası ve ulusal düzeyde özel düzenlemeler yapılmalı; çalışanların hakları netleştirilmeli.
2. Uluslararası İşbirliği Mekanizmaları: ILO, BM gibi kuruluşlar dijital emek normlarını güçlendirmeli, çalışanların korunması için global ölçekte bağlayıcı standartlar geliştirmeli.
3. Adil Ücret ve Şeffaflık: Platformların “HIT” ücretleri, ödeme süreleri ve komisyon oranları konusunda şeffaflık sağlanmalı; asgari ücret benzeri kıstaslar düşünülebilir.
4. Sosyal Koruma Ağları: Sağlık sigortası, iş kazası tazminatı gibi koruyucu mekanizmalar dijital emek için de erişilebilir hale getirilmelidir.

5. Çalışanların Örgütlenmesi: Global ölçekte dijital emek çalışanlarının taleplerini ifade edebileceği örgütlenmeler desteklenmeli; kolektif pazarlık gibi yöntemler araştırılmalı.

KAYNAKÇA

Aaron. J., Moss, Cheskie Rosenzweig, Jonathan Robinson, Shalom. N. Jaffe, & Leib Litman, Is it ethical to use Mechanical Turk for behavioral research? Relevant data from a representative survey of MTurk participants and wages. *Behavior Research Methods*, 55(8), 2023, 4048–4067. <https://doi.org/10.3758/s13428-022-02005-0>

Adalberto Perulli and Tiziano Treu, *The Future of Work: Labour Law and Labour Market Regulation in the Digital Era*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2021.

Aitor Jiménez González, Law, Code and Exploitation: How Corporations Regulate the Working Conditions of the Digital Proletariat. *Critical Sociology*, 48(2), 2022, 361–373. <https://doi.org/10.1177/08969205211028964>

Ayşegül Er Karakaş, “Avrupa Birliği Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Düzenlemelerinde Eksiklik ve Sorunlar: Eşitlik ve Ayrımcılık Kavramları Üzerinden Bir Bakış”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 23, sy. 2 (Aralık 2024): 261-91. <https://doi.org/10.32450/aacd.1488999>.

Banu Metin, Dijitalleşen Dünyada Değişen İstihdam Modelleri: Dijital Emek Platformlarında Çalışanlar Açısından Tehditler ve Fırsatlar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 2022, 917-950. <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1162269>

Christina Behrendt, Quynh Anh Nguyen, & Uma Rani, Social protection systems and the future of work: Ensuring social security for digital platform workers. *International Social Security Review (English Edition)*, 72(3), 2019, 17–41. <https://doi.org/10.1111/issr.12212>

Christian Fieseler, Eliane Bucher, & Christian Pieter Hoffmann, Unfairness by Design? The Perceived Fairness of Digital Labor on Crowdfunding Platforms. *Journal of Business Ethics*, 156(4), 2019, 987–1005, <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3607-2>

Elisabeth Stephens, The mechanical Turk: a short history of “artificial artificial intelligence.” *Cultural Studies (London, England)*, 37(1), 2023, 65–87. <https://doi.org/10.1080/09502386.2022.2042580>

Eureka Foong, Nicholas Vincent, Brent Hecht, & Elizabeth M. Gerber, Women (Still) Ask For Less: Gender Differences in Hourly Rate in an Online Labor Marketplace. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2(CSCW), 2018, 1–21. <https://doi.org/10.1145/3274322>

Francesca Musiani, Reassessing “infrastructuring digital sovereignty”: digital self-determination as a set of infrastructure-embedded practices. *Frontiers in Communication*, 10, 2025, <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1562072>

Herman Aguinis, Isabel Villamor, & Ravi S. Ramani, MTurk Research: Review and Recommendations. *Journal of Management*, 47(4), 2021, 823–837. <https://doi.org/10.1177/0149206320969787>

İbrahim Demirbilek, Dijital Ekonomik Platformlarda Dışsal Emek Kullanımı, İstihdam Ve Sosyal Koruma İlişkisi. *Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 6(CEEİK 2023 Özel Sayısı), 2023, 9-44. <https://doi.org/10.38120/banusad.1367133>

Janella H., Cheung, Deanna K. Burns, Robert R. Sinclair, & Michael Sliter, Amazon Mechanical Turk in Organizational Psychology: An Evaluation and Practical Recommendations. *Journal of Business and Psychology*, 32(4), 2017, 347–361. <https://doi.org/10.1007/s10869-016-9458-5>

Jenny Krutzinna, & Luciano Floridi, Atypical Employment and Disability in the Digital Economy: Accountability Gap Leaves Disabled App Developers’ Rights Unprotected. *SSRN Electronic Journal*, (n.d.), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3256118>

Jeremy Reynolds, Daniel Felipe Pinzon Quintero, Julieta Aguilar, & Reilly Kincaid, Work Schedules, Finances, and Freedom: Work Schedule Fit and Platform Dependence among Gig Workers on Amazon’s Mechanical Turk Platform. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 10, 2024, <https://doi.org/10.1177/23780231241286933>

Jiemin Tina Wei & Harvard University degree granting institution, *Amazon Mechanical Turk: Methodological Innovation in an Evolving Labor Market*, 2023.

Kadir Arıcı, Sosyoekonomik Bir Hak Olarak Çalışma Hakkı. *Düşünce Dünyasında Türkiz*, 2(7), 2022, 129-144.

Kotaro Hara, Abi Adams, Kristy Milland, Saiph Savage, Chris Callison-Burch, & Jeffrey Bigham, *A Data-Driven Analysis of Workers’ Earnings on Amazon Mechanical Turk*, 2017, <https://doi.org/10.48550/arxiv.1712.05796>

Lilly. C. Irani, & M. Six Silberman, Turkopticon: interrupting worker invisibility in amazon mechanical turk. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2013, 611–620. <https://doi.org/10.1145/2470654.2470742>

Luci Pangrazio, & Julian Sefton-Green, Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 2021, 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>

Mark Graham, Isis Hjorth, & Vili Lehdonvirta, Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. *Transfer (Brussels, Belgium)*, 23(2), 2017, 135–162. <https://doi.org/10.1177/1024258916687250>

Martin. J. Burnham, Yen. K. Le, & Ralph. L. Piedmont, Who is Mturk? Personal characteristics and sample consistency of these online workers. *Mental Health, Religion & Culture*, 21(9–10), 2018, 934–944. <https://doi.org/10.1080/13674676.2018.1486394>

Nicholas. C. Hunt, & Andrea M. Scheetz, Using MTurk to Distribute a Survey or Experiment: Methodological Considerations. *The Journal of Information Systems*, 33(1), 2019, 43–65. <https://doi.org/10.2308/isys-52021>

Nicki James Shepherd, Gig Economy Workers' Rights: Legal Classification and Social Protection in Digital Labour Markets. *International Journal of Law and Societal Studies*, 2(1), 2025, 24–35. <https://doi.org/10.61424/ijlss.v2i1.379>

Nurilloev Shavkat Shukhrat Ugli, The Foundations Of State Responsibility In International Law: An In-Depth Analysis Of Key Principles And Norms. *European Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations*, 1(9), 2024, 100–111. <https://doi.org/10.61796/ejcbllt.v1i9.1031>

Patrick Dieuaide, & Christian Azaïs, Platforms of Work, Labour, and Employment Relationship: The Grey Zones of a Digital Governance. *Frontiers in Sociology*, 5(2), 2020, 2. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00002>

Paul Walsh, Precarity, *ELT Journal*, 73(4), 2019, 459–462. <https://doi.org/10.1093/elt/ccz029>; Catherine Sue Ramírez, Sylvanna M. Falcón, Juan Poblete, Steven C. McKay, & Felicity Amaya Schaeffer, *Precarity and Belonging: Labor, Migration, and Noncitizenship*, Rutgers University Press, 2021.

Rebecca Adler-Nissen & Kristen Anabel Eggeling, The Discursive Struggle for Digital Sovereignty: Security, Economy, Rights and the Cloud Project Gaia-X. *Journal of Common Market Studies*, 62(4), 2024, 993–1011. <https://doi.org/10.1111/jcms.13594>

Reuben Makomere, Charles Tonui, Kennedy Mbeva, Joanes Atela, & Victoria Chengo, The Rise of Non-state Actors. In *Africa's Right to Development in a Climate-Constrained World*, Springer International Publishing AG., 2023, 159–187.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-22887-2_6

Sam Sammane, The Digital Proletariat and Legislative Safeguards. In *The Singularity of Hope: Humanity's Role in an AI-Dominated Future*, Authors On Mission, 2024.

Sarra Kasseem, Instrumentalizing Technology: Digital Solidarity with and among MTurk Workers. In *Work and Alienation in the Platform Economy*, Policy Press, 2023.

<https://doi.org/10.1332/policypress/9781529226546.003.0009>

Shalini Sharma, Shikha Bhardwaj, Bhumika Gupta, & Pelin Vardarlier, Algorithmic Control: A Disruption to Motivation of Gig Workers? A Critical Review.

In *Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation*, Springer International Publishing AG, 2023, 1–14. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_1

Silvia Rainone, Rethinking the Concept of the Employer in the Digital Economy: Corporate Fragmentation and Power Dynamics Through Labour Law and Competition Law Lenses. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 45(1), 2025, 147–174.

Syed Sibghatullah Shah, Syed Akhtar Hussain Shah, Trust as a determinant of social welfare in the digital economy, *Social Network Analysis and Mining*, 14(1), 2024, 79.

<https://doi.org/10.1007/s13278-024-01238-5>

Tammy Katsabian, Collective action in the digital reality: The case of platform-based workers. *Modern Law Review*, 84(5), 2021, 1005–1040. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12635>

Tenzin Tsungmey, Jane Paik Kim, Henry Termuehlen, Jodi Paik, & Laura Weis Roberts, An Innovation in Neuroscience and Neuroethics Survey Research: Amazon MTurk.

In *Ethics and Clinical Neuroinnovation*, Springer International Publishing, 2023, 303–314. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14339-7_17

Tui McKeown, A consilience framework: Revealing hidden features of the independent contractor. *Journal of Management & Organization*, 22(6), 2016, 779–796.

<https://doi.org/10.1017/jmo.2016.44>

Wenhua Shan, Penelope Simons, Dalvinder Singh & Redefining Sovereignty: An International Debate on Sovereignty International Economic Law. *Redefining sovereignty in international economic law* (1st ed.), Hart Publishing, 2008.

Yusuf Can Çalışır, Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Koruma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 2022, 215-225.

<https://doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.19>

Zoltan J. Acs, Abraham K. Song, László Szerb, David. B. Audretsch, & Éva Komlósi, The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021, *Small Business Economics*, 57(4), 2021, 1629–1659. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00561-x>

Zsolt Zödi, & Bernat Török, Constitutional Values in the Gig-Economy? Why Labor Law Fails at Platform Work, and What Can We Do about It? *Societies (Basel, Switzerland)*, 11(3), 2021, 86.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.